

1. Aufbau des Flow Setups

Material

2	Luer-Lock Spritzen (100 mL)	1	Stativgestell
2	2-Wege Ventil mit Hahn	2	Muffen
2	Luer-Lock Schlauch (5 cm)	2	Klemmen
2	Luer-Lock Schlauch (140 cm)	1	Wäscheklammer
1	Dreiwegehahn	1	Glasgefäß (rund, DM ca. 5-7 cm)
1	Auffangbehälter (500 mL)	1	Durchsichtiges Klebeband
1	Becherglas (600 mL)	1	Heizplatte
1	Uhrglas (groß)		

1. Baue das Stativgestell auf und befestige die 2 Klemmen daran möglichst hoch mit 2 Muffen. Die Klemmen sollten circa auf der gleichen Höhe sein.
2. Nimm die **2 Spritzen**, **entferne jeweils den Kolben** und befestige sie in den Klemmen, sodass sie auf der gleichen Höhe sind.
3. Schraube jeweils ein **2-Wege Ventil mit Hahn** an die Spritzen
4. Schraube jeweils einen **Schlauch (5 cm)** an jedes Ventil.
5. Schraube die Enden der Schläuche jeweils an eine der Öffnungen des Dreiwegehahns (funktioniert nur an 2 Öffnungen)
6. Schraube den längeren **Schlauch (140 cm)** an die übrige Öffnung des Dreiwegehahns.
7. Schraube einen zweiten längeren Schlauch (140 cm) an das Ende des ersten längeren Schlauches. Nimm das andere Ende des Schlauches und befestige es mit einer Wäscheklammer am Rand des Auffangbehälters. **Der Schlauch darf dabei nicht abgedrückt werden.**
8. Bereite ein **Wasserbad** vor. Gib **500 mL Wasser** in ein Becherglas (600 mL) und stelle es auf der **Heizplatte** bereit.
9. Wickle den mittigen Teil des Schlauches um das Glasgefäß und befestige ihn mit 2 Streifen Klebeband.
10. Fülle das Glasgefäß **vollständig mit Wasser** und versenke es im Wasserbad. Decke es dann mit dem **Uhrglas** ab.
11. **Vergleiche deinen fertigen Aufbau mit der Skizze auf der nächsten Seite.**

2. Inbetriebnahme des Flow Setups

1. Verschließe die beiden Hähne der 2-Wege Ventile an den Spritzen (sie sind verschlossen, wenn die **Hebel horizontal** sind)
2. Kontrolliere, ob der Hebel des Dreiwegehahns so steht, dass alle Öffnungen verbunden sind (Hebel zeigt zu allen drei Öffnungen).
3. Befülle die beiden Spritzen mit Wasser.
4. Öffne die beiden Hähne vollständig (Hebel ist vertikal)
5. Spüle das Flow Setup mit einigen Hundert Millilitern Wasser durch. Stoppe bevor die Spritzen leer werden.

3. Messung der Flussrate

Material

- | | | | |
|---|-------------------------|---|----------|
| 1 | Messzylinder (10-25 mL) | 1 | Stoppuhr |
|---|-------------------------|---|----------|

1. Öffne den **Hahn einer Spritze** und stelle damit eine **beliebige Flussrate** ein (**langsamer ist besser**).
2. Nimm die Stoppuhr zur Hand. Gib das Schlauchende in den Messzylinder und beginne die Zeit zu stoppen. **Stoppe die Messung genau bei einer vollen Minute**, um die Auswertung zu erleichtern.
3. Berechne die Flussrate, indem du das aufgefangene Volumen durch die Zeit (in Minuten) dividierst.

4. Vorbereitung der Lösungen

Material

2	Becherglas (1x 400 mL, 1x 600 mL)
1	Glasstab
1	Spatel

Chemikalien

2.7 g	Kupfersulfat ($\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$)
19.7 g	Natriumcitrat ($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$)
13.0 g	Kaliumcarbonat (K_2CO_3)
	oder
9.9 g	Natriumcarbonat (Na_2CO_3)
20.0 g	Glukose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

Bevor du beginnst die Lösungen herzustellen, beginne das Wasserbad auf 60-80 °C zu erhitzen.

Herstellung Lösung A

1. Wiege die folgenden Mengen ab und gib sie in ein Becherglas (400 mL):

2.7 g Kupfersulfat
19.7 g Natriumcitrat
13.0 g Kaliumcarbonat (Alternativ 9.9 g Natriumcarbonat)

2. Gib 200 mL Wasser dazu und rühre mit dem Glasstab um, bis alles gelöst ist.

Herstellung Lösung B

1. Wiege 20.0 g Glukose ab und gib sie in ein Becherglas (400 mL).

2. Gib 200 mL Wasser dazu und rühre mit dem Glasstab um, bis alles gelöst ist.

5. Durchführen der Reaktion in Flow

1. Öffne die Hähne an beiden Spritzen, bis sie beide keine Flüssigkeit mehr enthalten.
2. Schließe beide Hähne vollständig (Hebel horizontal)
3. Befülle die eine Spritze mit **Lösung A** und die andere Spritze mit **Lösung B**. Es sollte jeweils noch etwa die Hälfte der Lösung übrig bleiben.
4. Öffne vorsichtig den Hahn an **Spritze A**, bis die Flüssigkeit im Schlauch durch den Dreiwegehahn geflossen ist. Verschließe den Hahn wieder.
5. Öffne vorsichtig den Hahn an **Spritze B**. Warte bis die Flüssigkeit durch den gesamten Schlauch geflossen ist und beginnt in den Auffangbehälter zu tropfen.
6. Stelle jetzt den Hahn an **Spritze B** so ein, dass etwa **1 Tropfen pro Sekunde** herauskommen.
7. Stelle den Hahn an **Spritze A** **gleich** wie den von **Spritze B**.
8. Warte ab und beobachte, was passiert. Achte dabei auf Farbveränderungen entlang des Schlauches.

Zur Kontrolle:

Tropfgeschwindigkeit **pro Spritze**: ca. **1 Tropfen pro Sekunde**

Tropfgeschwindigkeit **insgesamt**: ca. **2 Tropfen pro Sekunde**

